

**SIYOSIY NOTIQLIKNING MILLIY MADANIY VA LISONIY TAHLILI
(O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BIRINCHI PREZIDENTI
I.A.KARIMOV NUTQLARI ASOSIDA)**

Sattarova Dilrabo Ikrambayevna

Teacher of Samarkand State Institute of Foreign Languages

Telephone number: +998-99-774-65-65, email: ahmedova.d@samdchti.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10457264>

Annotatsiya. Ushbu tezizda notiqdagi mavjud qobiliyat va istedodni shakllantirishga qaratilgan notiqlik san'atining milliy madaniy va lisoniy tahlili O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti I. A. Karimov nutqlari asosida ko'rib chiqilib, tahlil qilingan.

Annotation. The national cultural and linguistic analysis of oratory art, aimed at forming his existing abilities and talents, was presented in this thesis by the first President of the Republic of Uzbekistan I. A. Based on Karimov's speeches, were reviewed and analyzed.

Kalit so'zlar: siyosiy nutq, notiqlik san'ati, tasdiq so'roq gap, diplomatik nutq, miting, agitator

Notiqlik san'ati katta ijtimoiy qudratga ega bo'lgan ta'lim va tarbiya vositalaridan biri bo'lib jamiyat taraqqiyotida turli darajada va turli yo'llar bilan rivojlanib keldi. Qaysi davrda va jamiyatning qaysi bir bosqichida bo'lmasin u avvalo o'sha bosqichning siyosiy, iqtisodiy asoslari va ma'naviy ehtiyoji bilan uzviy bog'liq ravishda rivojlandi. Siyosiy nutq – biror majlis, konferentsiya, qurultoyda so'zlanadigan nutq bo'lib, bunda rahbar xodim muayan davrga xos aktual siyosiy masalalarni yoritib beradi. Shu bilan birga siyosiy arbobning nutqi milliy madaniyatning lisoniy ifodasini ham o'zida mujassam etishi talab etiladi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov so'zlagan nutqlarida milliy-madaniy va milliy til xususiyatlarning namayon bo'lishini kuzatish mumkin. "Notiqlik san'atini yaxshi egallagan rahbar so'z qudratidan foydalanib, odamlarni o'ziga qarata oladigan haqiqiy yo'l boshchiga aylana oladi" [2].

Albatta, buning uchun milliy tilning barcha nozikliklaridan xabardor bo'lgan shaxsgina ushbu so'z san'atini yaxshi egallaydi. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti I.A. Karimovning quyidagi nutqiga e'tibor qaratamiz: "Men yoshlarimizga qarab aytmoqchiman: agarki qachon biz xohlagan zamon kelsa, ana o'shanda murodimizga yetamiz, degan fikr bilan bemalol yuradigan bo'lsak, bilib qo'yinglar, bunday zamon hech qachon o'z-o'zidan kelmaydi. O'zimiz istagan zamon uchun kurashish, kerak bo'lsa,

o'zimizni, butun borlig'imizni berishimiz lozim. Shunday intilish bilan yashasak, nafaqat o'z hayotimiz, balki kelajak avlodlarimiz hayotini, ularning ertangi yorug' kunini o'zimiz, o'z qo'limiz bilan barpo etgan bo'lamiz." [1].

Yuqorida keltirilgan lavhadagi "Men yoshlarimizga qarab aytmochim" nutqiy birligi keyingi "gap" kimlarga tegishliligiga ishora vazifasini o'tash bilan birga diqqatni jalb qilishga undaydi. Shuningdek, mazkur gapdagi "yoshlarimizga" til birligining "imiz" egalik, ko'plik qo'shimchasi ushbu mamlakat yoshlarining mazkur shaxsga yaqinligini ifodalash ma'nosini o'tagan. Bunda "hoxlagan zamon", "istagan zamon" birikmalari esa tinglovchilar e'tiborini va ishonchini qozonishga qaratiladi. Nutqdagi "zamon" tushunchasi "to'kin-sochinlik", "farovon hayot" tushunchalarini aks ettirgan. Ma'lumki, o'zbek tilidagi "zamon" so'zi ko'p ma'noli so'z hisoblanadi. I.A. Karimov tomonidan qo'llanilgan "zamon" so'zi aynan og'zaki nutq bilan bog'liq bo'lib, xalq ongiga yetib borishga, uning gapini anglash jarayonini tezlashtiradi, tinglovchilarning qalbdan his etishiga ko'maklashadi. Notiqlik san'atining ijtimoiy mavqei juda keng va sertarmoqli bo'lib, mazmuni, shakli, o'ziga xosliligi va ta'sir kuchi jihatidan nutq turlarga bo'linadi. Yuqorida keltirilgan nutq turi bu siyosiy-ijtimoiy nutq bo'lib konferensiya, xisobot, doklad, diplomatik nutq, miting, agitator, ilmiy-ommabop nutq kabi ko'rinishlarga ega. Siyosiy nutqning puxta va o'rnak bo'larli namunalari O'zbekiston respublikasi birinchi prezidenti I.A. Karimovning nutqlarida o'z aksini topgan. Siyosiy nutqlarida I.A. Karimovning siyosiy vaziyatni ixcham, ravshan yoritib berishi va xalqni ruhlantiradigan shior bilan yakunlashi, tinglovchilarni yangi siyosiy - ijtimoiy bosqichlar sari chorlashi bilan ajralib turgan. "Kecha kim edik?" "O'zimiz istagan zamon uchun kurashish lozim" Ona yurtimizning hech kimdan kam bo'lmasligi, uning taraqqiyoti va ravnaqi - bu bizning yagona mafkuramizdir. Prezident o'z nutqlarida " Bugun biz nima bilan maqtanayapmiz, maqtanish ob'ekti va sub'ekti kim bo'ldi? Bizning ta'lim - tarbiya maskanlarimiz va ularda o'qiyotgan bolalarimiz emasmi? Shu nuqtai nazardan qaraganda, eng to'g'ri yo'l- ta'lim-tarbiya tizimini yanada rivojlantirish, yanada mustahkamlash yo'lidir. Biz bu yo'ldan xech qachon qaytmaymiz. Yangi-yangi maktablar qurish, zamonaviy o'quv laboratoriyalarini tashkil etish, kollejlarni bitirib chiqayotgan bolalarimizni to'liq ish bilan ta'minlash masalalari doimo e'tiborimiz markazida turadi" [1]. Yuqoridagi iqtibosda Bizning ta'lim-tarbiya maskanlarimiz va ularda o'qiyotgan bolalarimiz emasmi? I.A. Karimov tasdiq so'roq gap ifodasida yoshlarga urg'u berib ular vatan kelajagi ekanligi, ularning bilimli va o'z kasbining yetuk kadrlari bo'lib chiqishlari haqida aytib o'tgan xolda ta'lim tizimini "yanada rivojlantirish, yanada mustahkamlash" deb

alohida tasdiqlab, ta'kidlab o'tgan. "Yangi-yangi maktablar qurish" nutqiy birligida tinglovchilar e'tiborini tortish bilan birga farovon hayot va o'zimiz istagan zamon uchun kurashish lozimligi, buning uchun avvalo mamlakatda ijtimoiy-iqtisodiy tub islohotlar olib borish bilan birga yoshlarga keng imkoniyatlar yaratib, zamonaviy innovatsion texnologiyalar bilan jihozlangan yangi binolar kurish mazmunidagi bunday dialektik qarash, hech shubhasiz, yosh avlodni o'z tug'ilib o'sgan yurti bilan birga, butun O'zbekistonning taqdiri va kelajagini o'z taqdiri va kelajagi deb bilishga undashi, ularning qalbida ona vatanga farzandlik mehri va sadoqatini kuchaytirishga xizmat qilishi tabiiydir. «Yoshlar haqida men boshqa viloyatlarda ham ko'p gapiraman. Bugun Toshkent viloyatining yoshlariga qarata, bolalarim, siz shunday bir zamonda yashayapsizki, o'zingizni ko'rsatishingiz, bor imkoniyat va salohiyatingizni ishga solishingiz mumkin, deb aytmoqchiman». Buyuk siyosat arbobi o'z nutqlarida yoshlarni "bolalarim, qadrdonlarim, navqiron yigit, qizlar" deb xalqni esa bamisoli ulug' va sharaflil yo'ldan ilgarilab borayotgan "ulkan karvonga" qiyoslab samimiy va ma'rifiy suhbatlaridagi nutqlarida sodda, oddiy agitator nutqdan foydalangan. Va o'z navbatida buyuk siyosat arbobi siyosiy nutqlarida zimmasiga yuklangan ma'suliyatni sistemol qilayotganlarga nisbatan "Baraka topgur" degan tanqidiy so'zlardan foydalanib ta'sirchan fikr-muloxazalar bildirgan. I.A. Karimovning so'zlagan nutqlari faqatgina monolog emas balki jonli va samimiy muloqotlar shaklida bo'lib xalq bilan chinakam ma'rifiy suhbatlar sifatida olib borilgan. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov dunyo miqyosida tan olingan yirik davlat va siyosat arbobi bo'libgina qolmay siyosiy tafakkur va notiqlik mahorati bilan o'zbek davlatining asoschisi hamdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I. A. Karimov: Ona yurtimiz bahtu iqboli va buyuk kelajagi yo'lida xizmat qilish-eng oliy saodatdir. Toshkent- «O'ZBEKISTON» 2015. - 289 b.
2. Saidov U. Nutq madaniyati va notiqlik san'ati (o'quv qo'llanma). T., "Akademiya" nashriyoti, 2007. - 226 b.